

Declaração CRediT-IA

1. Identificação do manuscrito

- Título do manuscrito: Weitz e o Argumento do Conceito Aberto: Uma resposta à acusação de falácia de Carroll
- Autor(es): Sagid Salles; Nayla Rodrighero
- Instituição(ões): UESC; IFBA

2. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Declaro que houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado abaixo.

3. Declaração detalhada de uso de IA (obrigatório quando aplicável)

3.1 Ferramenta(s) utilizada(s)

(Indicar o nome da ferramenta de IA empregada)
Ex.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Ferramenta(s): _ChatGPT (OpenAI)

3.2 Versão / modelo (Indicar versão, modelo ou sistema, quando aplicável. Ex.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versão / modelo: GPT 5.3

3.3 Finalidade do uso (Descreva objetivamente a finalidade do uso da IA):

Revisão textual e apoio à formatação do artigo.

3.4 Tipo de uso (Classifique o uso realizado):

Suporte linguístico e organizacional

Breve descrição do uso:

.....

3.5 Limites do uso (Indicar explicitamente o que NÃO foi realizado com apoio de IA): A ferramenta não foi utilizada para geração autônoma de argumentos, estrutura teórica ou conteúdo original do artigo.

3.6 Compartilhe o endereço eletrônico do seu histórico de interação com IAs (embora o item 3.6 seja opcional, estimulamos sua apresentação em função da plena satisfação do princípio de transparência):

4. Declaração de responsabilidade humana

Declaro expressamente que:

1. todas as decisões intelectuais, conceituais, argumentativas e interpretativas do manuscrito são de autoria exclusivamente humana;
2. a(s) ferramenta(s) de Inteligência Artificial foi(foram) utilizada(s) apenas de forma instrumental, se/quando utilizadas;
3. todo o conteúdo, assistido ou não por Inteligência Artificial, foi criticamente revisado pelo(s) autor(es);
4. o(s) autor(es) assume(m) plena responsabilidade ética, acadêmica e intelectual pelo texto final, inclusive se dispondo à defesa pública do conteúdo.

5. Confirmação final obrigatória¹

CRediT-IA (+): Declaro que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito foi estritamente instrumental, devidamente declarado, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

Itabuna – BA, 15 de abril de 2026

Sagid Salles – UESC:

Nayla Rodrihero:

¹ **Observação editorial:** A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração *CRediT-IA* do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação.